

Avaliação dos serviços prestados pela Unidade de Gestão de Pessoas – UGP da Universidade Federal

*Obrigatório

Concorda em participar da pesquisa? *

- Eu concordo.
 Eu não concordo.

Perfil funcional e sociodemográfico

Nome da instituição de ensino em que trabalha (Ex.: Universidade Federal de Viçosa) *

R:

Sigla da instituição de ensino em que trabalha (Ex.: UFV) *

R:

Você está em atividade ou aposentado(a)? *

- Sim, estou em efetivo exercício.
 Sim, estou aposentado(a).

Você recebeu ou demandou algum tipo de serviço ou atendimento da Unidade de Gestão de Pessoas nos últimos 12 meses? *

- Sim.
 Não.

A qual carreira pertence? *

- Técnico-Administrativa.
 Docente.

Qual é a sua idade? *

- Menos de 26 anos.
 De 26 a 35 anos.
 De 36 a 45 anos.
 De 46 a 55 anos.
 De 56 a 65 anos.
 Mais de 65 anos.

Qual é o seu gênero? *

- Feminino.
 Masculino.
 Outro.

Tempo de trabalho na Universidade (em anos). *

- Menos de 5 anos.
 De 5 a 10 anos.
 De 11 a 15 anos.
 De 16 a 20 anos.
 De 21 a 25 anos.
 Mais de 25 anos.

15	Os servidores da UGP se comunicam com o usuário de forma adequada. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16	Os servidores da UGP esclarecem os procedimentos e regras que serão adotados para resolução do serviço. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17	A UGP comunica ao público, com antecedência, sobre mudanças no funcionamento da unidade. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18	Os servidores da UGP buscam entender as necessidades do usuário, mesmo daqueles que possuem dificuldade em se expressar. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
19	Os servidores da UGP comunicam ao usuário sobre mudanças no atendimento da demanda o mais rápido possível. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20	Os servidores da UGP fornecem <i>feedback</i> (informações) sobre a resolução da demanda. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21	Os servidores da UGP são sinceros no atendimento às demandas. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dimensão: Confiabilidade

Em relação à Unidade de Gestão de Pessoas eu acho que:		Discordo Totalmente	Concordo Totalmente
		←	→
22	Os servidores da UGP prestam atendimento prévio acerca das necessidades do usuário. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
23	O tempo de espera para ser atendido na UGP é satisfatório. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
24	Os servidores da UGP cumprem os prazos estipulados para entregar a solução da demanda. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
25	Os servidores da UGP conseguem solucionar os problemas dos usuários no primeiro atendimento. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
26	A UGP mantém registros completos e atualizados dos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
27	Os servidores da UGP são discretos ao lidar com os assuntos dos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
28	Os servidores da UGP são rápidos ao resolver as solicitações dos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
29	Os servidores da UGP prestam retorno a todas as solicitações dos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	
30	A UGP possui <i>websites</i> intuitivos e de fácil utilização. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Dimensão: Empatia

Em relação à Unidade de Gestão de Pessoas eu acho que:		Discordo Totalmente	Concordo Totalmente
		←	→

31	Os servidores da UGP prestam atenção individualizada aos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
32	Os servidores da UGP possuem boa vontade em lidar com os problemas dos usuários. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
33	Os servidores da UGP têm paciência em escutar as reclamações e sugestões dos usuários quanto aos serviços prestados. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
34	Os servidores da UGP obedecem a critérios de atendimento preferencial e prioritário (idosos, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com criança de colo). *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
35	Os servidores da UGP atendem com educação e gentileza os usuários sem distinção e preconceito. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
36	Os servidores da UGP tratam os usuários com paciência e atenção. *	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Qualidade dos serviços durante período da pandemia

		Discordo Totalmente	Concordo Totalmente
37	A qualidade dos serviços prestados pela UGP melhorou durante o período da pandemia. *	←	→
		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	

Deseja comentar sobre a qualidade de serviços prestados pela UGP antes ou durante o período da pandemia?

R:

Comentários, sugestões ou críticas

Deixe seu comentário, sugestão ou crítica:

R:

Pesquisa finalizada

Muito obrigado pela sua participação!